

*Маркелов М.А.,
студент магистратуры
2 курс, Факультет иностранных языков
Самарский государственный социально-педагогический университет
Россия, г. Самара*

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В НЕЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

***Аннотация:** Данная статья посвящена особенностям функционирования английских юридических терминов в неюридических текстах. Отмечается, что при использовании английских юридических терминов в неюридических текстах происходит приращение смысла данных терминов.*

***Ключевые слова:** художественный дискурс, комический дискурс, журналистский дискурс, английская юридическая терминология, приращение смысла.*

***Annotation:** This research looks at the specific characteristics of English legal terms when used in non-legal texts. It is indicated that when using English legal terms in non-legal texts, the meaning of these terms increments.*

***Key words:** art discourse, comical discourse, journalistic discourse, English legal terminology, increment of meaning.*

Значительная часть юридической терминологии так или иначе используется за пределами собственно юридического дискурса: в разговорной речи, в художественных текстах, комическом и сатирическом жанре, журналистском дискурсе. Это обусловлено определяющим влиянием права на все сферы общественной жизни, поскольку право является основным регулятором общественных отношений в большинстве современных юрисдикций.

Особенность использования юридических терминов в художественных текстах определена, главным образом, тем фактом, что любое художественное произведение, в первую очередь, моделирует картину действительности, а не отражает существующую реальность. Значимое явление в реальном мире становится явлением знаковым в рамках художественного текста [1]. В художественном образе заложены разного рода символические значения, основном акцент делается на эстетичность описываемого, что совершенно несвойственно другим видам текста. Например, в трагикомедии Уильяма Шекспира «Зимняя сказка» (“The Winter’s Tale” by William Shakespeare) судебный процесс, начатый по инициативе Короля Сицилии Леонта против своей жены Гермiony (Hermione) по подозрению в супружеской измене выглядит скорее как гротескная пародия реального судебного заседания, призванная раскрыть не особенности отправления правосудия в английском Суде справедливости времен королевы Елизаветы, а отразить культурную, философскую, духовную и нравственную сущность происходящего [4].

В романе Марка Твена «Простофиля Уилсон» (Pudd’neath Wilson by Mark Twain) протагонист, молодой адвокат из Нью-Йорка, приезжает в маленький провинциальный город с целью стяжать лавры великого сыщика. Однако местные жители, воспринимая многие остроты Уилсона буквально, вкупе с его «странным» увлечением сбором отпечатков пальцев, приняли его за человека, находящего не совсем в здравом уме. Лишь раскрыв с помощью новейшего для того времени метода дактилоскопии ужасное преступление, которое потрясло весь город, и убедив в своей правоте суд, в глазах жителей города из простофили Уилсон становится местным кумиром. Ясно, что обилие юридических терминов в данном произведении, включая приемы и способы сбора доказательств, криминалистические техники (дактилоскопия), процедура организации судебного процесса, представлено не с целью объяснения читателю их правовой сути. Все термины используются преимущественно в целях более глубокой передачи образа героя, его

психологического портрета и индивидуальных особенностей, осмысления моральной составляющей в действиях и поступках героев. Таким образом, происходит существенное приращение смысла любого юридического термина при употреблении одного в художественном тексте [5].

Юридические термины нередко встречаются в рамках комического дискурса и подвергаются юмористическому и сатирическому осмыслению. В юморе и сатире с помощью различных комических средств – таких, как пародия, гипербола, аллегория, ирония, гротеск – достигается определенный комический эффект. М.А. Кулинич определяет юмор как способ познания закономерностей бытия путем комического заострения жизненных несообразностей. При этом юмор выполняет когнитивную, игровую, эвристическую и рекреационную функции [2]. Комический эффект представляет собой в сущности так называемый «эффект обманутого ожидания», при котором некое социокультурное явление не соответствует когнитивному правилу, отличаясь при этом от когнитивного диссонанса своей культурной сущностью. В области права достаточно такого рода несоответствий для использования с целью достижения данного эффекта.

Например,

Q: What's the one thing that never works when it's fixed? (букв. Что никогда не работает, даже после ремонта?)

A: A jury. (Присяжные).

В этом примере для достижения комического эффекта используется игра слов *fixed* (*car*) – отремонтированный (автомобиль), но *fixed jury* – подкупленные присяжные.

Юридические термины в юмористическом и сатирическом контекстах обретают дополнительные речевые смыслы и коннотации, которые им не присущи в сугубо юридическом смысле. Это способствует приращению смысла используемых терминов и достижению соответствующего (комического, сатирического) коммуникативного эффекта.

Близкое к собственно юридическому, юридические термины находят выражение в журналистском дискурсе и материалах средств массовой информации. Помимо газетной, либо журнальной статьи в печатном издании или в сети Интернет, юридическая терминология также используется при написании заметок, очерков, эссе, аналитических обзоров и многих других произведений в рамках журналистского дискурса, находящихся на стыке с художественным дискурсом.

Степень свободы использования юридических терминов варьируется в зависимости от типа издания, вида журналистского произведения, автора, редактора произведения и их индивидуальных взглядов и предпочтений, известности и репутации издания.

Кроме того, в печатной прессе, где статьи проходят несколько редакций перед их публикацией, требования к используемое журналистом терминологии гораздо более жесткие, нежели в телепередаче или выпуске новостей на радио, где присутствует возможность поправить допущенную неточность незамедлительно (в прямом эфире) или оставить все как есть.

Рассмотрим пример из прессы.

Rubik's Cube puzzled after losing EU trademark battle

[...] The eponymous puzzle, invented in 1974 by Hungarian sculptor and architect Prof Ernő Rubik...

But the court ruled that the EU trademark representing the shape of the Rubik's Cube was invalid. The European court of justice ruled: "In examining whether registration ought to be refused on the ground that shape involved a technical solution, EUIPO and the general court should also have taken into account non-visible functional elements represented by that shape, such as its rotating capability."

The Rubik's Cube is made up of turning miniature cubes. It was initially known as the Magic Cube and sold from a Budapest toy shop but was renamed in 1980 and launched worldwide. [...] [3].

В приведенном выше примере, который изобилует юридической терминологией, в том числе и идиоматичной (European court of justice, legal battle, court case, trademark, invalid, grant protection, intellectual property, licensed manufacturers etc.), наблюдается также и использование различных элементов художественного дискурса, отсылка к истории создания Кубика Рубика, упоминание создателя Эрне Рубика и общемировой популярности его изобретения, выдержка из решения суда.

Таким образом, использование юридической терминологии в неюридических контекстах характеризуется приращением смысла, способствующему достижению того или иного коммуникативного эффекта. В художественных текстах это эстетика образов и раскрытие проблем философского, морального и нравственного планов; в юмористическом и сатирическом жанре – достижение комического эффекта, комическое обличение действительности, выполнение когнитивной, рекреационной, гедонистической и других функций; в рамках журналистского дискурса это достаточно точное описание событий, сопряженное с выполнением журналистских задач по привлечению внимания читателей (слушателей, зрителей), информированию читателей, формированию определенного мнения.

Использованные источники:

1. Клычков Г.С. Значение и полисемия слова // Законы семантического развития в языке: Сб. н. тр. – М.: Академия обществ. наук, 1961. – С. 100 – 120.
2. Кулинич М. А. Лингвокультурология юмора (на материале английского языка). – Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. – 180 с.
3. Rubik's Cube puzzled after losing EU trademark battle // The Guardian [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/nov/10/rubiks-cube-puzzled-losing-eu-trademark-battle> (Дата обращения 12.01.2018).

4. Shakespeare W. The Winter's Tale // University of Oxford Text Archive [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://ota.ox.ac.uk/desc/5729> (Дата обращения 11.01.2018).
5. Twain M. Pudd'nhead Wilson. – London: Penguin English Library, 2004. – 336 p.